

O IMPACTO DA ALIENAÇÃO PARENTAL NA GUARDA COMPARTILHADA

THE IMPACT OF PARENTAL ALIENATION ON SHARED CUSTODY

Ana Sabrinna de Oliveira Melo¹

Karin Becker Lopes²

RESUMO: A Lei 12.318/10 define Alienação Parental como a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida por um dos genitores, avós ou outros responsáveis, para que a criança rejeite o outro genitor ou cause-lhe prejuízo. O objetivo deste trabalho foi analisar o impacto dessa interferência em crianças e adolescentes que vivem em regime de guarda compartilhada. A metodologia envolve uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e análise de decisões judiciais. Dessa forma, o trabalho aborda as diversas formas de Alienação Parental, de que maneira ela impacta a vida das partes, as particularidades da modalidade guarda compartilhada, além das responsabilidades judiciais de quem comete tal delito. A conclusão salienta para a necessidade de resguardar os direitos não somente dos menores, como também das partes alienadas devidamente fundamentadas e em consonância com a legislação.

Palavras-chave: Alienação parental, Guarda compartilhada, Impactos.

ABSTRACT: *Law 12.318/10 defines Parental Alienation as the interference in the psychological development of the child or adolescent, promoted by one of the parents, grandparents, or other guardians, to make the child reject the other parent or cause them harm. The objective of this work was to analyze the impact of this interference on children and adolescents who live under shared custody. The methodology involves a bibliographic research with a qualitative approach and analysis of court decisions. Thus, the work addresses the various forms of Parental Alienation, how it impacts the lives of the parties involved, the particularities of the shared custody modality, in addition to the judicial responsibilities of those who commit such an offense. The conclusion highlights the need to safeguard the rights not only of the minors but also of the alienated parties, properly grounded and in accordance with the legislation.*

Keywords: *Parental alienation, Shared custody, Impacts.*

¹Bacharela do Curso de Direito no Centro Universitário da Grande Fortaleza- UNIGRANDE. E-mail: sabrinnao19@gmail.com

²Mestra em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

O tema desse artigo está situado na grande área do Direito Civil, especificamente no ramo do Direito de Família e possui legislação específica. Sabe-se que a alienação parental é assunto recorrente nos tribunais e trata de casos em que crianças e adolescentes são vítimas de interferências familiares negativas, criadas em um ambiente hostil e prejudicial ao seus psicológicos, suas emoções e seus comportamentos.

Sabe-se que é no ambiente familiar que se criam os primeiros vínculos afetivos e educacionais, que futuramente serão reflexo de valores morais e condutas éticas sociais, devendo, portanto, prevalecer o cuidado e a proteção. Diniz (2011, p. 27) explica que:

A família é uma construção cultural. Dispõe de estruturação psíquica no qual todos ocupam um lugar, possuem uma função - lugar do pai, lugar da mãe, lugar dos filhos -, sem, entretanto, estarem necessariamente ligados biologicamente. É essa estrutura familiar que interessa investigar e trazer para o direito. É a preservação do LAR no seu aspecto mais significativo: Lugar de afeto e respeito.

Entretanto, cada vez mais frequente é o número de divórcios e separações conturbadas que colocam crianças e adolescentes na frente de batalhas travadas dentro do seu próprio lar. Genitores frustrados ou até mesmo outros familiares se concentram em proferir acusações, ferindo, principalmente, a parte a quem se deve toda consideração: sua criança ou seu adolescente.

Comumente relacionada aos genitores, a alienação parental vai além desse vínculo, podendo ser realizada por quaisquer familiares responsáveis pelo menor. A Lei nº 12.318/10, em seu art. 2º dispõe que

Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. (Brasil, 2010, online)

O artigo mencionado tem como ponto de partida o seguinte problema de pesquisa: como e em quais aspectos a alienação parental interfere na vida das crianças e adolescentes que vivem em regime de convivência compartilhado?

Nesse contexto, o objetivo geral é avaliar criticamente de que forma essa interferência impacta na vida das partes envolvidas, levando em conta que abrange menores de idade e o vínculo familiar. Como objetivos específicos, a pesquisa se propõe a: entender a definição de alienação parental e conhecer a legislação específica; compreender o instituto da guarda

compartilhada e suas possibilidades; e por fim, analisar de maneira crítica as consequências dos atos.

Para isso, a metodologia utilizada para a realização deste estudo foi a revisão bibliográfica de literatura, uma técnica de pesquisa que consiste na busca, seleção e análise crítica de publicações científicas relevantes sobre um determinado tema. (Marconi; Lakatos, 2010).

Tal metodologia possibilitou a identificação de estudos atualizados sobre o tema, bem como as abordagens teóricas do Direito Civil, mais precisamente o Direito de Família e a Lei 12.318/2010. Utilizou-se bases de dados eletrônicas, como *Google Scholar*, para a busca de artigos científicos, teses, dissertações e doutrinas, sobre a alienação parental e seus impactos.

O trabalho está organizado do seguinte modo retórico: para além desta introdução, o primeiro tópico deste artigo trata sobre a alienação parental em sentido amplo, definição, contexto histórico, possibilidades e legislação. O segundo tópico verifica as abordagens teóricas e conceituais acerca da guarda compartilhada, trazendo consigo suas especificidades e particularidades. O terceiro e último tópico, por fim, averigua que sequelas podem ser causadas pela alienação parental e de que forma elas interferem na vida de crianças e adolescentes e no regime de guarda abordado.

2 A ALIENAÇÃO PARENTAL: DEFINIÇÃO, HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO

É dentro do lar, no seio familiar, que os primeiros valores são transmitidos geração a geração, formando jovens cidadãos éticos e passíveis da vivência em sociedade. É, portanto, o primeiro contato com significados como amor, respeito, direitos e deveres, responsabilidade, entre outros. A Constituição Federal (1988) dispõe:

Art. 227 - O dever da família e da sociedade, em garantir à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade, e a convivência familiar e comunitária, além de o pôr a salvo diante das situações de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Brasil, 1988, online)

Entretanto, é cada vez maior o índice de separações e divórcios, que se tornam ainda mais complicados quando envolvem crianças e adolescentes. Os efeitos de uma separação podem trazer danos irreparáveis se conduzido de forma equivocada, ou seja, mesmo com o processo do divórcio, é fundamental priorizar o bem-estar do menor. O Estatuto da Criança e

do Adolescente, em seu art. 3º, estabelece que:

A criança e ao adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. (Brasil, 1990, online).

Assim, além da proteção, as crianças e os adolescentes têm direito ao afeto, diálogo e apoio. Nem sempre, porém, a realidade vivenciada é essa pois, embora amparados por proteção jurídica, conflitos entre famílias separadas transformam-se em um verdadeiro campo de batalha. É comum ver e ouvir falar sobre genitores que, não sabendo lidar com o término, direcionam para os filhos toda a frustração, muitas vezes em forma de ofensa e desqualificação um contra o outro.

A alienação parental, apesar de não ser um fenômeno novo, entrou no ordenamento jurídico brasileiro com legislação específica apenas em 2010, quando foi sancionada a Lei nº 12.318, conhecida como Lei de Alienação Parental, que fortaleceu a proteção aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes e reforçou o disposto na Constituição Federal, no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Considerada uma conquista para o ordenamento jurídico, a referida Lei traz, em seu art. 2º, o conceito de alienação parental como:

[...] a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. (Brasil, 2010, online).

Importante salientar que a prática de alienação parental é crime passível de punição. A nova legislação estabeleceu, no art. 6º, que, identificada a alienação parental, diferentes medidas podem ser imputadas aos denominados genitores alienadores, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal.

Dentre as medidas listadas, destacam-se a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente, o pagamento de multas, a inversão da guarda, a determinação da guarda compartilhada e a suspensão da autoridade parental, dentre outras. De acordo com o parágrafo único do art. 2º da legislação mencionada, os exemplos mais comuns de práticas desse ato são:

- I - Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade;
- II - Dificultar o exercício da autoridade parental;
- III - Dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
- IV - Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;

- V - Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;
- VI - Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente;
- VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. (Brasil, 2010, online).

Desta forma, há que se considerar, ainda na Lei da Alienação Parental a necessidade da junção de provas inequívocas, considerando que, de acordo com a legislação específica:

Art. 5º. Havendo indício da prática de ato de alienação parental, em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica ou biopsicossocial.

§ 1º – O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes, exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra genitor.

§ 2º – A perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental.

§ 3º – O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência de alienação parental terá prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do laudo, prorrogável exclusivamente por autorização judicial baseada em justificativa circunstanciada. (Brasil, 2010, online).

Dessa forma, como exemplificado pelo caso a seguir julgado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, a importância e a necessidade de uma correta produção pericial a fim de resguardar os interesses do menor

Ementa: AGRAVO POR INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. PEDIDO DE INVERSÃO DE GUARDA. MEDIDA EXTREMA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA PSICOSSOCIAL E BIOPSICOSSOCIAL. MANUTENÇÃO DA GUARDA DA GENITORA, ORA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJAM, 2023, online).

Percebe-se, desse modo, quão grave e prejudicial podem ser os atos de alienação parental, de tal maneira que, mesmo com uma legislação preparada, é necessário reforçar medidas para garantir o melhor interesse e a segurança das crianças e adolescentes, bem como os direitos das partes alienadas.

3 O INSTITUTO DA GUARDA COMPARTILHADA

O crescente número de divórcios traz consigo vários núcleos familiares reaprendendo e readaptando suas rotinas e dinâmicas de convivência. Unido a isso, a guarda compartilhada faz cada vez mais parte da vida de muitas famílias nos dias atuais.

Nesse regime de guarda, o tempo de convivência é equivalente para ambos os genitores, como é entendido pela legislação: “na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos”. (Brasil, 2002, online).

O instituto da guarda compartilhada foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 11.698, de 13 de julho de 2008, tendo seu funcionamento e sua imposição sido firmados somente em 2014 pela Lei nº 13.058, que modifica os arts. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634, do Código Civil. A definição dessa modalidade é descrita como: “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. (Brasil, 2002, online).

Nessa modalidade de guarda, a prioridade absoluta são os filhos, de forma que ambos os genitores participem e contribuam de forma unânime e equilibrada ao seu desenvolvimento, independente do término do relacionamento conjugal.

Em regra, o instituto da guarda compartilhada consta nas decisões judiciais recorrentes no Brasil desde 2014, exceto quando esse duplo convívio acarreta problemas para os menores: “A guarda compartilhada entre pais separados deve ser interpretada como regra, cedendo quando os desentendimentos dos genitores ultrapassarem o mero dissenso, podendo interferir em prejuízo da formação e do saudável desenvolvimento da criança.” (STJ, 2019, online).

Desse modo, a função primordial da guarda compartilhada é garantir o melhor interesse da criança ou do adolescente independente de haver uma relação harmônica entre os genitores. Em conjunto, devem ser decididas questões como forma de criação, educação, mudança de endereço, quando existir alteração de cidade, e autorização de viagens, quando o destino for no exterior, como exposto no artigo 1.634 da Lei 13.058:

Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:

- I - Dirigir-lhes a criação e a educação;
- II - Exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584;
- III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;
- IV - Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior;
- V - Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro Município;
- VI - Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivente não puder exercer o poder familiar;
- VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;
- VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;
- IX - Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. (Brasil, 2014, online).

Entretanto, não se deve confundir guarda e convivência, sendo a primeira relacionada a decisões da vida do menor e a segunda relacionada a sua moradia. Assim, a decisão judicial de guarda compartilhada não traz consigo a ideia de duas residências, sendo essa questão objeto de análise feita pelo juiz, que irá verificar, em cada caso concreto, qual ambiente é mais adequado às necessidades do menor, como disposto no art. 1583, § 3º, da Lei 13.058, “Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos”. (Brasil, 2014, online).

Em decisão julgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais pode-se observar o funcionamento do exposto acima:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA - GUARDA COMPARTILHADA - REGRA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DESABONADORES DA CONDUTA DO GENITOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A guarda compartilhada constitui a regra geral, que só deve ser afastada em hipóteses excepcionais e, portanto, sua implementação não se sujeita à existência de bom e harmonioso relacionamento entre os genitores da menor - à luz do caso concreto em que consta do relatório social o convívio tranquilo e assíduo da criança com seus familiares, bem como que os genitores, orientados sobre a guarda compartilhada, não fizeram objeção, bem como por inexistir qualquer elemento de prova de inaptidão dos genitores em relação à filha e, também porque os pais têm plenas condições de compartilhar as obrigações e responsabilidades pela criança, impõe-se a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de guarda compartilhada, com residência de referência no lar materno. (TJMG, 2020, online)

Desse modo, percebe-se que a guarda compartilhada, quando corretamente implementada, promove benefícios significativos para o desenvolvimento psíquico e social da criança. Crianças que mantêm um vínculo igualmente dividido com ambos os genitores tendem a apresentar melhores indicadores de bem-estar emocional, maior estabilidade afetiva e um desempenho acadêmico mais satisfatório, conforme indicam pesquisas realizadas por Gomes (2023) e Costa (2022).

Por fim, é necessário a compreensão de que a guarda compartilhada existe para integrar pai e mãe em pareceres sobre os filhos, ainda que estes não formem mais um casal, é imprescindível passar para as crianças que o fato de não conviverem mais sobre o mesmo teto, não exclui as responsabilidades, o carinho, o afeto e o amor que os unifica.

4 IMPACTO DA ALIENAÇÃO PARENTAL NA GUARDA COMPARTILHADA

De acordo com Maria Berenice Dias (2011, online), a alienação parental tem como

motivação mais frequente a não aceitação do término do relacionamento por um dos ex-cônjuges que, muitas vezes, sentindo-se traído e abandonado, dificulta, impede e desqualifica o ex-parceiro, impactando negativamente a vida dos filhos. A autora esclarece que:

Grande parte das separações produz efeitos traumáticos, que vem acompanhados dos sentimentos de abandono, rejeição e traição. Quando não há uma elaboração adequada do luto conjugal, tem início um processo de desnutrição, de desmoralização, de descrédito, do ex-cônjuge. Os filhos são levados a rejeitar o genitor, a odiá-lo. Tornam-se instrumentos de agressividade direcionada ao parceiro. A forma encontrada para compensar o abandono, a perda do sonho do amor eterno, acaba recaindo sobre os filhos, impedindo que os pais com eles convivam. (Dias, 2011, online).

Aliado a isso, expõe Jorge Trindade que:

Sem tratamento adequado, ela pode produzir sequelas que são capazes de perdurar para o resto da vida, pois implica comportamentos abusivos contra a criança, instaura vínculos patológicos, promove vivências contraditórias da relação entre pai e mãe e cria imagens distorcidas das figuras paterna e materna, gerando um olhar destruidor e maligno sobre as relações amorosas em geral. (2011, p. 24)

O autor complementa ainda que, essas sequelas podem aparecer na criança ou no adolescente sob forma de ansiedade, medo e insegurança, isolamento, tristeza e depressão, comportamento hostil, falta de organização, dificuldades escolares, baixa tolerância à frustração, irritabilidade, enurese, transtorno de identidade ou de imagem, sentimento de desespero, culpa, dupla personalidade, inclinação ao álcool e às drogas, e, em casos mais extremos, ideias ou comportamentos suicidas. (Trindade, 2011, p.25)

Conforme asseverou Cunha (2021), crianças e adolescentes afetados pela alienação parental podem apresentar os mais diferentes sinais comportamentais, sendo o mais comum o da rejeição ao genitor alienado, como nos casos em que ela não quer morar com ele, nem o visitar, muitas vezes repetindo o discurso do genitor alienador, tornando-se aliada a ele, fator este prejudicial, principalmente, ao regime da guarda compartilhada, uma vez que com o psicológico formado equivocadamente, excluíam o genitor alienado do convívio, pensando ser a atitude correta. Como o autor expõe:

O alienador, assim como todo abusador, é um usurpador da infância, que se utiliza da ingenuidade e inocência das crianças e adolescentes, para aplicar o seu golpe, às vezes mais sutil, mais requintado, às vezes mais explícito e mais visível, e o filho acaba por apagar as memórias de convivência e de boa vivência que teve com o genitor alienado. Embora o alvo da vingança e rancor seja o outro genitor, a vítima maior é sempre a criança ou o adolescente, programado para odiar o pai ou a mãe, ou qualquer pessoa que possa influir na manutenção de seu bem-estar, o que significa violação também dos princípios constitucionais da dignidade humana (Art. 1º, CR), do melhor interesse da criança e do adolescente (Art. 227, *caput*, CR) e da paternidade responsável (Art. 226, § 7º, CR). (Cunha, 2021, p. 712).

Aliado a isso, têm-se a Síndrome de Alienação Parental que é uma situação que ocorre

no contexto de uma disputa judicial pela guarda de um menor. Foi descrita pela primeira vez pelo psiquiatra Gardner, em meados dos anos 80 e é tida como a campanha negativa e consciente de um genitor contra outro com a finalidade de causar afastamento entre filho e genitor, na visão de Richard Gardner:

A denominada Síndrome de Alienação Parental é um distúrbio pelo sofrimento na infância que surge quase sempre quando há disputas de custódia e de guarda de crianças. Assim, manifesta-se preliminarmente na campanha denegatória contra um dos genitores feita para a própria criança e que não tenha nenhuma justificação. Resulta da cominação das interações de um genitor (o que faz a “lavagem cerebral, programação, doutrinação”) sendo que a criança contribui para caluniar o genitor-alvo. Quando tal forma de abuso ou de negligência parentais estão presentes, a aparência e animo da criança podem ser justificadas, explicando assim a Síndrome de Alienação Parental, que para a hostilidade da criança não é aplicável. (Gardner, 2017, p.234).

Desse modo, pode-se distinguir a alienação parental que diz respeito às atitudes da parte alienadora seja em atos ou omissões, e a Síndrome da Alienação Parental que reflete essas atitudes na mudança de comportamento da criança ou adolescente frente a parte alienada.

O instituto da guarda compartilhada é, então, meio de prevenir ou evitar a prática desse abuso com os filhos, pois ambos os pais possuem direito de convivência além da mera visitação do menor, para que não ocorra a alienação parental (Annibelli, 2015, online).

Esse modelo necessita, todavia, que ambos os pais tenham responsabilidade emocional, devendo abandonar os ressentimentos de um relacionamento superado e jamais imputarem aos filhos culpas por conflitos oriundos desse relacionamento (Silva, 2003).

Como pode ser observado em decisão julgada pelo TJ-MG (2021, online):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. INCIDENTE DE ALIENAÇÃO PARENTAL. PROCESSAMENTO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL PRATICADA PELO GENITOR. DECISÃO QUE DEFERIU A GUARDA PROVISÓRIA PARA AVÓ MATERNA. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alienação parental é instituto regulamentado pela Lei nº 12.318/10 que não determinar que a autuação do incidente seja realizada em apartado. 2. No que tange ao mérito, sempre que se tratar de interesse relativo à criança e adolescente, incluindo aí a questão da guarda, o magistrado deve se ater ao interesse do menor, considerando, para tanto, primordialmente, seu bem-estar. 3. À míngua de maiores elementos de convencimento, deve ser mantida a decisão que deferiu a guarda provisória do infante para avó materna, tendo em vista haver indícios de ocorrência de alienação parental por parte do genitor, comprometendo o desenvolvimento psicológico e moral do menor. (TJ-MG, 2021, online).

Observa-se, com isso, que apesar do privilégio da guarda compartilhada, quando a falta de consenso ultrapassa os limites e põe em risco a criança ou adolescente, o magistrado busca solução que garanta a manutenção do melhor interesse do menor, como visto na decisão julgada

acima, na qual comprovada a alienação parental e o comprometimento do desenvolvimento do menor, o genitor alienador perdeu direitos sobre o filho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo analisou a alienação parental desde as suas raízes, abordando seu histórico, definição e consequências. Ademais, expos sua relação com a modalidade guarda compartilhada, enfatizando quão grave e prejudicial é, não somente para crianças e adolescentes, mas também para pais e familiares.

A Lei da Alienação Parental foi criada com a intenção de proteger as crianças e adolescentes, entretanto, a sua aplicação nem sempre é eficaz como deveria. Existem muitos desafios na implementação e na fiscalização dessa Lei, o que pode acabar frustrando os envolvidos. No entanto, é importante continuar denunciando e buscando orientação jurídica para garantir que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados.

Mostrou-se que casos de alienação parental são mais frequentes do que se pode imaginar e seguem por gerações perpetuando uma ideia de rancor e raiva entre famílias, sendo causadores de inúmeros traumas e dificuldades na vida adulta, além de comprometer o relacionamento entre pais e filhos, muitas vezes enganados e manipulados.

Confirmou-se que as sequelas deixadas trazem inúmeros malefícios levados por toda vida que prejudicam as mais variadas áreas: financeira, pessoal, familiar, entre outras. Sendo, portanto, a alienação parental, um fato existente que cada vez mais precisa de apoio da legislação, de modo a assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes, garantindo-lhes amor, carinho e proteção.

REFERÊNCIAS

- ANNIBELLI, B. C. **Síndrome de Alienação Parental**. Disponível em: <<http://tcconline.utp.br/wp-content/uploads/2012/04/SINDROME-DE-ALIENAÇÃO-PARENTAL.pdf>>; Acesso em: 25 mar. 2025.
- BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República,. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 02 fev. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm. Acesso em: 06 de fev. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 06 de fev. 2025.
- BRASIL. **Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010**. Dispõe sobre a alienação parental e altera o art. 236 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.
- COSTA, Renato Antônio. **Aspectos Jurídicos e Psicológicos da Guarda Compartilhada**. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
- CUNHA, Rodrigo Pereira da. **Direito das famílias**. 2.ed. Rio de Janeiro: forense, 2021. p.712.
- DIAS, Maria Berenice. **Alienação Parental e suas consequências**. Disponível em <<http://www.direitodefamilia.com.br.html>> acesso em: 06.06.2023.
- DIAS, Maria Berenice. **Manual de Direito de Família**. São Paulo: Ed. Dos Tribunais, 2011.
- DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. Direito de Família. Vol. 5. 22. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011.
- GARDNER, Richard. **O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de Síndrome de Alienação Parental (SAP)?** Malheiros, São Paulo, 2017.
- GOMES, Carolina Dias. **A Efetividade da Guarda Compartilhada no Brasil: Desafios e Perspectivas**. Curitiba: Juruá Editora, 2023.
- MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2010.
- SILVA, D. M. P. **Psicologia Jurídica No Processo Civil Brasileiro**. 1ª ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.
- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). **AgInt no REsp nº 1688690 / DF**, 2019. Rel.

Antonio Carlos Ferreira.

TJ-AM - **Agravo de Instrumento: 40039168320238040000** Manaus, Relator.: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024.

TJMG - **AI: XXXXX20218130000**, Relator.: Des.(a) Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 02/09/2021, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021.

TRINDADE, Jorge. Síndrome de alienação parental. In: DIAS, Maria Berenice (Coord.). **Incesto e alienação parental**: realidades que a justiça insiste em não ver. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 21-32.